

МОДЕЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ ЧЕЛОВЕКА

© 2025 *Кукарцева Е.С., Петренко Т.С., Сысков А.М., Борисов В.И.*

Цель исследования заключалась в установлении значимых связей между когнитивными процессами и параметрами движения глаз человека. Применяя различные модели метода машинного обучения при анализе сигнала движения глаз (айтрекинга) во время выполнения различных типов когнитивной нагрузки, удалось разработать систему классификации когнитивных функций человека. Для достижения цели проведен обзор применения современных методов машинного обучения для задачи классификации в психофизиологии; проведен сбор, разметка и предобработка собственного датасета сигналов, снятых в среде виртуальной реальности; проведен анализ данных и выделены статистически значимые признаки, определяющие взаимосвязь с когнитивными процессами человека; произведено обучение различных моделей классификации; спроектирована модель системы нейрореабилитации.

Ключевые слова: айтрекинг, машинное обучение, нейрореабилитация, виртуальная реальность, когнитивные функции.

Введение. Когнитивные расстройства становятся все более актуальной проблемой в последние годы. Это связано с увеличением продолжительности жизни населения, ускорением ритма жизни, повышением требований к когнитивному статусу. В современных условиях повреждение нервной системы имеет значимые последствия для профессионального статуса, порой, на протяжении всей жизни индивидуума. Растет актуальность совершенствования методов нейрореабилитации. Существующие методы тренировки и восстановления когнитивных функций затратны, сложны и трудоемки для пациента, порой, обладают невысокой эффективностью.

Существует ряд препятствий, затрудняющих исследования в области когнитивных наук, таких как – отсутствие единой нейрофизиологической модели когнитивных функций человека, высокая скорость электрофизиологических изменений в нервной ткани, быстрая адаптация и феномен нейропластичности, а также - трудности анализа биосигналов для объективизации когнитивных процессов. Таким образом, разработка простых и эффективных методов когнитивной реабилитации сегодня является нетривиальной и весьма актуальной задачей.

Иммерсионные среды. На первый план в организации и функционировании дистанционной медицинской реабилитации выходят современные технологии, а именно расширенная реальность и ее классические компоненты, такие как виртуальная (VR), дополненная и смешанная реальность. VR уже успешно используется для тренировки или восстановления когнитивных способностей у людей, перенесших повреждение головного мозга. Кроме того, использование виртуальной реальности имеет ряд преимуществ, таких как мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, дистанционная передача результатов анализов лечащему врачу, проведение реабилитационных мероприятий в удаленном формате и т.д.

Сигнал движения глаз. В последние годы технология отслеживания движения глаз привлекла к себе большое внимание благодаря своему потенциалу в различных областях, включая психологию, неврологию, и взаимодействие человека и компьютера. Данные отслеживания движения глаз могут дать представление о когнитивных процессах, механизмах внимания и визуальном восприятии.

Характеристики движений глаз претерпевают изменения при многочисленных заболеваниях центральной нервной системы, что делает эти характеристики надежными биомаркерами. Использование методов машинного обучения облегчает решение вопросов медицинской классификации на основе данных, полученных методом трекинга глаз во время выполнения различных окуломоторных задач. Создание алгоритмов для обработки исходных данных, полученных с помощью глазных трекеров, и их последующей классификации является актуальной инженерной задачей.

Нейрореабилитация. На фоне все большего внедрения достижений технологического прогресса и цифровизации медицины, реабилитацию когнитивных способностей можно организовать как с применением традиционных методов, так и с применением инновационных инструментов (таких, как виртуальная реальность, дополненная реальность, нейростимуляция и т.д.). Методы реабилитации когнитивных способностей разбивают на мероприятия по восстановлению отдельных компонентов: память, речь, внимание, восприятие, воображение, мышление.

К сожалению, на сегодняшний день существуют подтвержденные методы для реабилитации только социально-значимых когнитивных функций (речь, внимание, память, восприятие).

Машинное обучение в медицине. Исследования по отслеживанию взгляда также увеличились в последние годы. Многие исследователи проводят свои эксперименты с вопросом о том, как можно использовать данные отслеживания взгляда в своих исследованиях. Оценки с отслеживанием глаз позволяют получить крупномасштабные данные временных и пространственных последовательностей, а также множество функций зрительного внимания, которые могут быть изучены с помощью алгоритмов машинного обучения для классификации заболеваний и поддержки принятия клинических решений.

Обзор современных методов решения. Здесь собраны некоторые значимые исследования и статьи, относящиеся к использованию признаков, которые могут быть получены из данных отслеживания взгляда для классификации с 2019 года по 2024 год.

В исследовании [1] методы машинного обучения совместно с анализом движения глаз применяют для идентификации дислексии во время чтения. Выбор наиболее важных признаков движений глаз осуществлялся методом случайного леса (RF). Далее найденные признаки применялись в качестве входных данных для классификатора метода опорных векторов (SVM). Предложенный авторами гибридный метод показал точность 89.7%.

Исследование [2] демонстрирует возможность прогнозировать синдром дефицита внимания по данным отслеживания взгляда, полученные с применением виртуальной реальности. Классификатор на основе SVM показал свою эффективность в решении поставленной задачи, продемонстрировав отличную оценку AUC 0,92 после десятикратной перекрестной проверки.

Статья [3] посвящена исследованию применения данных айтрекера для выявления гиперактивности у детей. Логистическая регрессия с индикаторами отслеживания глаз показала высокие значения чувствительности (0,733), специфичности (0,861) и AUC (0,856). Исследование показало, что метод трекинга глаз может быть использован как дополнительный инструмент для оценки внимания и концентрации у детей. Он также может быть полезен для отслеживания эффективности лечения СДВГ.

Краткий обзор [4] за 2018-2023 гг. оценивает важные недавние исследования, в которых используется отслеживание глаз для задач, связанных с классификацией в области медицины. Основные алгоритмы, обрабатывающие данные о движении глаз, используются для извлечения таких функций, как положение зрачков, продолжительность фиксации и характеристики саккад (количество, продолжительность, скорость, латентный период, вариабельность и т.д.), реже размер зрачков и частоту моргания. Данный анализ показал, что исследователи чаще всего используют алгоритмы машинного обучения, такие как SVM, k-ближайших соседей (KNN), RF и сверточные нейронные сети (CNN) для различения нормальных и патологических состояний, обычно в задачах двоичной классификации, измеряемых точностью (доля правильного прогноза) и AUC (площадь под кривой рабочей характеристики). Точность классификации варьируется в пределах от 52% до 95% в зависимости от типа входных данных, модели классификации и используемых функций.

Цель исследования [5] — проанализировать, можно ли распознавать эмоции с помощью сигнала отслеживания глаз. В качестве признаков были использованы элементы, специфичные для движений глаз, такие как фиксации и саккады. Также были рассчитаны особенности, связанные с диаметром зрачка. В исследовании были протестированы три классификатора: SVM, линейный дискриминантный анализ и KNN. При распознавании эмоций авторы получили максимальную точность классификации 78-80%.

В результате проведенного обзора современных методов решения задач в области медицины на основе сигнала айтрекера и применения методов машинного обучения можно заметить, что наиболее распространенные алгоритмы это SVM и RF, а наиболее применимые признаки движения глаз - положение зрачков, саккады и фиксации. Точность применяемых алгоритмов различна и варьируется от 52 % до 95%.

Цель. Настоящее исследование заключалось в установлении значимых взаимосвязей между когнитивными процессами и параметрами движения глаз человека на основе анализа сигнала айтрекинга методами машинного обучения во время выполнения различных типов когнитивной нагрузки в среде виртуальной реальности.

Материал и методы исследования. В экспериментальной части исследования приняли участие 16 добровольцев-испытуемых обоего пола, в возрасте от 22 до 28 лет, студенты технического вуза.

Для проведения эксперимента использовалась гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Pro Eye с функцией распознавания взгляда.

Технология отслеживания глаз Tobii повышает производительность устройства и расширяет возможности пользователя в гарнитуре VIVE профессионального уровня [6].

Для пользователей VR очков и шлемов существует режим SteamVR – универсальная настройка платформы Steam – которая позволяет работать с виртуальной реальностью, изначально разработанная для фирменных гарнитур Vive от HTC, но поддерживающая взаимодействие с устройствами Oculus Rift, Windows Mixed Reality и другими менее популярными гаджетами [7].

UPGRADE VR — это платформа для тренировки когнитивных способностей при помощи простых игровых упражнений, созданных нейропсихологами [8].

Методология исследования. Для проведения исследования и сбора данных были проведены съемы сигналов у 16 условно здоровых добровольцев-испытуемых по циклограмме, представленной на рис. 1. Эксперимент состоял в прохождении испытуемыми серии игр в виртуальной реальности, в ходе которых производится нагрузка пяти когнитивных функций (координация, концентрация, реакция, память, синхронизация), а также включал состояние покоя перед и после тренировки. Длительность эксперимента для одного испытуемого составляла 26 минут.

Запись физиологического сигнала с меткой времени проводилась с использованием Lab Streaming Layer [9] для поддержки мультимодального анализа.

Рис. 1. Циклограмма исследования

Интерполяция и разметка данных. Так как файлы всех 16 добровольцев-испытуемых имели различную частоту дискретизации и длину записи в связи с подготовкой оборудования перед началом эксперимента, то для приведения данных к единой временной сетке была проведена интерполяция с выбранным шагом по времени. В данном случае все данные были приведены к частоте дискретизации 180 Гц.

Разметка данных по стадиям эксперимента проводилась с учетом длины каждого временного отрезка и с конца записи, так как это достоверно зафиксированная точка окончания эксперимента, а данные, полученные до начала эксперимента во время настройки оборудования, были исключены. Также на этом этапе добавляется колонка с меткой о текущем этапе эксперимента, в дальнейшем принятая за обозначение класса (см. таблицу 1).

Таблица 1. Классы функциональных нагрузок

№ класса	Описание
0	Состояние функционального покоя
1	Игра №1 (координация)
2	Игра №2 (концентрация)
3	Игра №3 (реакция)
4	Игра №4 (память)
5	Игра №5 (синхронизация)

Извлечение признаков. Выделение новых признаков является важным аспектом в области анализа данных и машинного обучения. Такие признаки могут содержать дополнительную информацию, которая помогает модели лучше понять закономерности в данных, что может привести к повышению ее точности.

Одними из важнейших признаков для исследования движений глаз являются перемещение, скорость, ускорение, изменение размера зрачка:

1) Перемещение взгляда в трёхмерном пространстве между двумя точками, зафиксированными во времени, можно найти как:

$$r = \sqrt{(x(t_n) - x(t_{n-1}))^2 + (y(t_n) - y(t_{n-1}))^2 + (z(t_n) - z(t_{n-1}))^2},$$

где r – перемещение взгляда (gazeL, gazeR), мм; x – значения координаты по оси X (gazeL_X, gazeR_X), мм; y – значения координаты по оси Y (gazeL_Y, gazeR_Y), мм; z – значения координаты по оси Z (gazeL_Z, gazeR_Z), мм.

2) Скорость этого перемещения найдём:

$$v = \frac{r}{\Delta t},$$

где v – скорость перемещения взгляда, мм/с; s . Таким образом получаем признаки velocityL и velocityR.

3) Далее найдём ускорение:

$$a = \frac{v}{\Delta t},$$

где a – ускорение, мм/с². Здесь получаем признаки accelerationL и accelerationR.

4) Изменение размера зрачка найдём:

$$\Delta d = d_n - d_{n-1},$$

где Δd – изменение размера зрачка (delta_pupilL, delta_pupilR), мм; d_n и d_{n-1} – размеры зрачка в моменты времени t_n и t_{n-1} соответственно, мм.

Фильтрация данных от аномалий и артефактов была проведена методом скользящего среднего, где вместо удаления аномальных данных они заменялись средним значением в пределах скользящего окна.

Исследование данных и формирование признакового пространства.

Сформулируем гипотезу о том, что извлеченные признаки, могут использоваться для формирования признакового пространства.

Проверку гипотезы проведем двумя этапами для классов, описанных в таблице 1:

- 1) проверим значимость различий значений признаков для пар классов;
- 2) проведем ранжирование и отбор признаков по степени различия для разных классов.

Для оценки применимости методов проведем анализ характера распределения извлеченных признаков. Используем одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова для проверки гипотезы о том, что переменная имеет нормальное распределение. Для исследования вычислим средние значения для каждого этапа по каждой переменной для каждого испытуемого и объединим в группы. Уровень значимости выбран $\alpha = 0,05$. В результате проверки гипотеза о нормальном распределении данных отвергается. Данный результат может быть обусловлен тем, что выборка собрана небольшая. Поэтому для последующего исследования значимости признаков воспользуемся непараметрическими тестами.

Используем критерий Фридмана для ранжирования и отбора признаков, которые могут быть включены в признаковое пространство при обработке методами машинного обучения. Ранжирование осуществляется по уровню выраженности признаков при анализе данных для классов, которые описаны в таблице 1.

Для оценки параметра statistic определяем критическое значение по таблице распределения χ^2 . Критическое значение для теста Фридмана при выбранном уровне значимости $\alpha = 0,05$ составляет около 12,59 [10].

В таблице 2 приведены результаты применения теста Фридмана. Значимыми будут являться те признаки, значения параметра *statistic* которых превышают критическое значение, а *p-value* меньше выбранного уровня значимости.

Таблица 2. Результаты применения теста Фридмана

Признаки	<i>statistic</i>	<i>p-value</i>
<i>gazeoriginL_X</i>	14,464	0,025
<i>gazeoriginL_Y</i>	9,509	0,147
<i>gazeoriginL_Z</i>	9,054	0,171
<i>gazeoriginR_X</i>	19,071	0,004
<i>gazeoriginR_Y</i>	7,768	0,256
<i>gazeoriginR_Z</i>	11,732	0,068
<i>gazeL_X</i>	22,554	0,001
<i>gazeL_Y</i>	28,071	0,0001
<i>gazeL_Z</i>	14,250	0,027
<i>gazeR_X</i>	22,982	0,0008
<i>gazeR_Y</i>	28,821	0,0001
<i>gazeR_Z</i>	16,527	0,0112
<i>pupilL</i>	10,902	0,0915
<i>pupilR</i>	16,848	0,0099
<i>eye_opennessL</i>	11,598	0,0716
<i>eye_opennessR</i>	23,169	0,0007
<i>gazeL</i>	24,161	0,0005
<i>gazeR</i>	28,125	0,0001
<i>velocityL</i>	24,161	0,0005
<i>velocityR</i>	28,125	0,0001
<i>accelerationL</i>	24,161	0,0005
<i>accelerationR</i>	28,125	0,0001
<i>delta_pupilL</i>	12,857	0,0454
<i>delta_pupilR</i>	9,563	0,144

Таким образом в список значимых признаков попадают: координата положения взгляда по оси X для левого и правого глаз (*gazeoriginL_X*, *gazeoriginR_X*); координаты положения левого и правого зрачков по всем трём координатным осям (*gazeL_X*, *gazeL_Y*, *gazeL_Z*, *gazeR_X*, *gazeR_Y*, *gazeR_Z*); диаметр правого зрачка (*pupilR*); степень открытости правого глаза (*eye_opennessR*); перемещение взгляда для левого и правого глаз (*gazeL*, *gazeR*); скорость перемещения взгляда для левого и правого глаз (*velocity*, *velocityR*); ускорение для левого и правого глаз (*acceleration*, *accelerationR*); изменение диаметра левого зрачка (*delta_pupilL*). Итого нами отобрано 17 признаков из 24.

Воспользуемся критерием Вилкоксона для оценки различий между двумя связными выборками, взятыми из закона распределения, отличного от нормального. Данный тест позволит выявить статистическую значимость различий признаков между играми (когнитивными нагрузками), попарно сравнивая их между собой, без учета состояния функционального покоя. Критическое значение для теста Вилкоксона при выбранном уровне значимости $\alpha = 0,05$ составляет 29 [11].

Анализ с применением метода Вилкоксона показал, что статистически значимые различия встречаются для пар игр 4 и 5, 1 и 4, 2 и 4, 3 и 5 (см. таблица 1), на основании чего можно сделать вывод, что выделенные признаки могут быть использованы для формирования признакового пространства, которое будет использовано для определения вида нагрузки. Дополнительно, с учетом вышеуказанных признаков, различающих как можно большее количество групп, по критерию Вилкоксона, признаковое пространство было сокращено нами до 10 статистически значимых признаков:

- координата положения взгляда по оси X для левого глаза (gazeoriginL_X);
- координаты положения левого зрачка по осям X, Y (gazeL_X, gazeL_Y);
- координата положения правого зрачка по оси Y (gazeR_Y);
- перемещение взгляда для обоих глаз (gazeL, gazeR);
- скорость перемещения взгляда для обоих глаз (velocity, velocityR);
- ускорение для обоих глаз (acceleration, accelerationR).

Применение методов машинного обучения. Рассмотрим применение методов машинного обучения на базе полученной системы 10 признаков. Так как данные достаточно малочисленные, то применим для обучения наиболее простые модели. Применим следующие алгоритмы: деревья решений, случайный лес, k-ближайших соседей, градиентный бустинг, XGBoost, CatBoost, метод опорных векторов.

Классификация по характеристикам. Начнем со способа извлечения характеристик массивов. Под массивом понимается объем данных по одному признаку за какую-либо стадию эксперимента, и так для каждого испытуемого. Для каждого массива по признаку возьмем среднее значение, максимальное значение и стандартное отклонение величины. Для начала попробуем отличить какую-либо активность от функционального покоя (см. таблицу 3).

Таблица 3. Результаты бинарной классификации методом опорных векторов

Код класса	F1	Accuracy
1	0,375	0,4
2	0,4	0,4
3	0,697	0,7
4	0,451	0,5
5	0,286	0,4

Наиболее существенное различие достигается в сравнении функционального покоя с игрой на функцию реакции.

Теперь проведём бинарную классификацию разными методами и результат запишем в таблицу 4. Здесь ищем отличие функционального покоя от игры №5 (на синхронизацию).

Таблица 4. Результаты бинарной классификации разными моделями

Метод	F1	Accuracy
Decision Tree	0,533	0,571
Random Forest	0,523	0,6
KNN	0,333	0,5
Gradient Boosting	0,495	0,5
CatBoost	0,708	0,714
SVM	0,286	0,286

Для бинарной классификации на предмет различия функционального покоя и активности (игры) удовлетворительный результат показал алгоритм CatBoost (см таблицу 4).

Теперь найдём отличие только между когнитивными функциями, а именно игра №1 (на координацию), игра №4 (на память) и игра №5 (на синхронизацию) и сведём результаты в таблицу 5.

Из таблицы 5 видим, что алгоритмам уже значительно труднее различать большее количество классов. Самый высокий результат показывают алгоритмы XGBoost и Gradient Boosting. Далее попробуем найти отличия между всеми классами (см. таблицу 6).

Таблица 5. Результаты классификации по 3-м классам разными моделями

Метод	F1	Accuracy
Decision Tree	0,345	0,4
Random Forest	0,222	0,2
KNN	0,25	0,2
Gradient Boosting	0,361	0,4
XGBoost	0,361	0,4
CatBoost	0,317	0,3
SVM	0,339	0,4

Таблица 6. Результаты классификации по 6-м классам разными моделями

Метод	F1	Accuracy
Decision Tree	0,166	0,2
Random Forest	0,156	0,2
Gradient Boosting	0,03	0,05
XGBoost	0,3	0,3
CatBoost	0,132	0,15
SVM	0,03	0,1

На основании полученных результатов делаем вывод о том, что при подобном описании данных алгоритмам трудно выделить закономерности и решить задачу многоклассовой классификации. В связи с этим попробуем другой метод построения датасета для обучения моделей.

Многоклассовая классификация. Приведем начальные данные к другому виду. Используем все те же статистически значимые параметры, но на этот раз представим каждый признак каждого этапа каждого испытуемого как строку с изменяющимися во времени значениями параметра. Результаты представлены в таблице 7.

Таблица 7. Результаты классификации по 6-м классам

Метод	F1	Accuracy
Decision Tree	0,652	0,656
Random Forest	0,763	0,771
KNN	0,529	0,526
XGBoost	0,757	0,765
SVM	0,748	0,755

Построим и проанализируем матрицу ошибок для многоклассовой классификации (см. рис. 2). Так мы сможем оценить, в каких случаях модель ошибается и насколько часто. Это помогает понять, какие классы модель путает между собой и где возможно улучшить её производительность.

Как мы видим из таблицы 7 наилучший результат по метрикам дает модель Random Forest. Большинство используемых алгоритмов показали точность свыше 70%. Наиболее эффективным оказался алгоритм Random Forest с точностью 77%, что превосходит некоторые рассмотренные в литературном обзоре решения. По матрице ошибок (рис 2) мы можем определить, что модель может путать функциональный покой с играми на функции памяти и синхронизации. Это может быть связано с тем, что данные игры выполняются последними по плану эксперимента и испытуемый к этому моменту может утомиться. Так же одним из объяснений может служить то, что данные игры достаточно спокойные по динамике и характеру.

Рис. 2. Матрица ошибок для модели Random Forest

Проектирование модели нейрореабилитации. Согласно рис. 3 пациенты с подтвержденным заболеванием проходят тестирование когнитивных нагрузок в гарнитуре VR: координация, концентрация, реакция, память, синхронизация. Сигнал айтрекинга проходит предобработку, включающую в себя интерполяцию, расчёт дополнительных признаков и фильтрацию от шума. Затем полученный сигнал подается на вход обученной модели. Выявление степени отклонения от нормы в функциональном состоянии мозга позволит с помощью биологической обратной связи (БОС) скорректировать сложность и длительность когнитивного теста, осуществляя тем самым тренировку нарушенной когнитивной функции.

Рис. 3. Модель нейрореабилитации

Медицинский специалист получает от системы заключение и рекомендации, а также визуализацию сигнала отслеживания глаз и оценку нарушенной функции для комплексного подхода к нейрореабилитации.

Заключение. В ходе работы были выполнены все поставленные задачи, включая сбор, разметку и предобработку оригинального датасета, проведение анализа данных, выбор статистически значимых признаков, обучение различных моделей классификации, а также проектирование системы нейрореабилитации.

Для отбора информативных признаков применялись непараметрические критерии Фридмана и Вилкоксона, что позволило выделить характеристики, наиболее связанные с когнитивными процессами.

В исследовании были рассмотрены два подхода к составлению датасета. Первый подход, основанный на использовании агрегированных статистик (средние, максимумы, дисперсии) за определённые временные интервалы, показал ограниченную эффективность для многоклассовой классификации. Для задач бинарной классификации, таких как различение функционального покоя и активности, удовлетворительные результаты продемонстрировал алгоритм CatBoost.

Второй подход, предполагающий использование временных интервалов нагрузки и покоя без предварительного выделения характеристик, показал более высокую точность с использованием алгоритма Random Forest. Однако анализ матрицы ошибок выявил трудности в дифференциации функционального покоя и когнитивных нагрузок на функции памяти и синхронизации.

Предложенная концепция системы нейрореабилитации включает ряд аппаратно-программных блоков: блок виртуальной реальности с набором когнитивных тренировок, блок оценки состояния пациента по заданному алгоритму, блок биологической обратной связи. Система позволяет адаптировать параметры когнитивной нагрузки (сложность и длительность) на основе анализа сигнала айтрекинга, а также предоставляет медицинским специалистам визуализацию данных и рекомендации.

Выводы. В результате проведенного исследования были установлены значимые взаимосвязи между когнитивными процессами и параметрами движения глаз у относительно здоровых молодых людей. Было установлено, что во время выполнения когнитивных тестов («координация», «концентрация», «реакция», «память», «синхронизация») в среде виртуальной реальности фиксируются значимые различия в положении, движении и размере зрачков тестируемого. Это позволило разработать модель классификации когнитивных функций на основе анализа сигналов движения глаз с использованием методов машинного обучения. Точность разработанной модели достигает 77%.

Предложенные решения могут найти применение в разработке эффективных инструментов диагностики и реабилитации когнитивных нарушений пациентов различного профиля.

Нам представляется перспективным развитие следующих направлений работы:

1. Расширение объёма и разнообразия данных для повышения качества классификации.

2. Исследование новых подходов к формированию признаков и их влияния на результаты классификации.

3. Разработка комплексной системы нейрореабилитации и её практическое внедрение.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Raatikainen, P. [et al.] Detection of developmental dyslexia with machine learning using eye movement data // Array. – 2021. – V. 12. – P. 100087.
2. Merzon, L. [et al.] Eye movement behavior in a real-world virtual reality task reveals ADHD in children // Sci Rep. Nature Publishing Group. – 2022. – V. 12, № 1. – P. 20308.
3. Use of eye tracking to improve the identification of attention-deficit/hyperactivity disorder in children | Scientific Reports [Электронный ресурс]. – URL <https://www.nature.com/articles/s41598-023-41654-9>.
4. Shurupova, M. A. [et al.] Applying the Eye-Tracking Method for the Classification of Neurological Disorders, Mental Diseases, and Speech Impairments Based on Machine Learning: an Overview // 2023 IEEE Ural-Siberian Conference on Computational Technologies in Cognitive Science, Genomics and Biomedicine (CSGB). – 2023. – P. 160–164.
5. Tarnowski P. [et al.] Eye-Tracking Analysis for Emotion Recognition // Computational Intelligence and Neuroscience. Hindawi. – 2020. – V. 2020. – P. e2909267.
6. Eye tracking technology for VR - VIVE Pro Eye with Tobii [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.tobii.com/products/integration/xr-headsets/device-integrations/htc-vive-pro-eye>.
7. SteamVR в Steam [Электронный ресурс]. – URL: <https://store.steampowered.com/app/250820/SteamVR/>.
8. Upgrade VR в Steam [Электронный ресурс]. – URL: https://store.steampowered.com/app/1731880/Upgrade_VR/.
9. Lab Streaming Layer (LSL) | OpenBCI Documentation [Электронный ресурс]. – 2021. – URL: <https://openbci.github.io/Software/CompatibleThirdPartySoftware/LSL/>.
10. Как читать таблицу распределения хи-квадрат [Электронный ресурс]. – 2022. – URL: <https://www.codecamp.ru/blog/how-to-read-chi-square-distribution-table/>.
11. Таблица критических значений знакового рангового теста Уилкоксона [Электронный ресурс]. – 2022. – URL: <https://www.codecamp.ru/blog/wilcoxon-signed-rank-test-critical-values-table/>.

Поступила в редакцию 27.01.2025 г., рекомендована к печати 17.02.2025 г.

A MODEL FOR CLASSIFICATION OF COGNITIVE FUNCTIONS BASED ON HUMAN EYE MOVEMENT ANALYSIS

Kukartseva E.S., Petrenko T.S., Syskov A.M., Borisov V.I.

The aim of the study was to establish significant relationships between cognitive processes and human eye movement parameters. By applying various models of machine learning method in analysing eye movement signal (eye-tracking) during different types of cognitive load, it was possible to develop a classification system for human cognitive functions. To achieve the goal, we reviewed the application of modern machine learning methods for the classification task in psychophysiology; collected, marked up and preprocessed our own dataset of signals captured in a virtual reality environment; analysed the data and identified statistically significant features that determine the relationship with human cognitive processes; trained different classification models; designed a model of a neurorehabilitation system.

Keywords: eye tracking, machine learning, neurorehabilitation, virtual reality, cognitive functions.

Кукарцева Елена Сергеевна

аспирант кафедры информационных технологий и систем управления ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
Российская Федерация, г. Екатеринбург.
E-mail: kukarceva_elen@mail.ru

Kukartseva Elena Sergeevna

Postgraduate student at Department of Information Technologies and Management Systems of Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,
Russian Federation, Yekaterinburg.

Петренко Тимур Сергеевич

кандидат медицинских наук, доцент, заведующий лабораторией нейрокогнитивных технологий и нейрореабилитации ЦНИЛ ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»,
Российская Федерация, г. Екатеринбург.
E-mail: ts.petrenko@mail.ru

Petrenko Timur Sergeevich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Laboratory of Neurocognitive Technologies and Neurorehabilitation Central Scientific Research Laboratory of the Ural State Medical University,
Russian Federation, Yekaterinburg.

Сысков Алексей Мстиславович

кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаций управления ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
Российская Федерация, г. Екатеринбург.
E-mail: a.m.syskov@urfu.ru

Syskov Aleksey Mstislavovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Radio Electronics and Telecommunications Management of Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,
Russian Federation, Yekaterinburg.

Борисов Василий Ильич

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий и систем управления ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
Российская Федерация, г. Екатеринбург.
E-mail: v.i.borisov@urfu.ru

Borisov Vasilii Ilich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Information Technologies and Management Systems of Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,
Russian Federation, Yekaterinburg.